

VIOÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA: DEFINIÇÃO DE FLUXOGRAMA PARA AGILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Violence against the older: definition of flow-charts to streamline work processes

Maria Eduarda Bassan Bíscolo¹
Vania Aparecida Gurian Varoto²

RESUMO

O tema violência contra a pessoa idosa é desafiador e deve incluir abordagem interdisciplinar nos diferentes setores. A garantia de direitos frente a não violência demonstra atuação de destaque dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa (CMPIs) e a adoção de fluxogramas para determinar os processos de trabalho pode agregar. Objetivo: Verificar o fluxo das denúncias recebidas de um CMPI e identificar os setores envolvidos. Estudo exploratório, descritivo e com fundamentos na pesquisa qualitativa e quantitativa. A análise de conteúdo temática foi aplicada a partir dos registros do CMPI acerca das denúncias, entre os anos de 2019 e 2022. Resultados: A bibliografia indicou 6 artigos que tratam de medidas de cuidados na área de saúde sem menção do uso de sistemas gráficos e envolvimento de CMPIs. Os registros somam 81 denúncias, a maioria referenciada pela Delegacia de Defesa da Mulher (75; 92,5%) e via *e-mails* (67; 82,7%). O principal serviço para encaminhamento foi o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (43; 53%). O CMPI estabelece em seus registros, um formulário e uma planilha com os dados. A ausência de fluxograma neste estudo foi confirmada. A produção de um fluxograma, baseado na literatura e setores envolvidos no estudo foi construído com as áreas de atuação e respectivos serviços: saúde, social, justiça e segurança. No sistema gráfico, destaca-se a necessidade de fortalecer a rede de atenção e proteção à pessoa idosa e seus sistemas de referência e de contrarreferência.

Palavras-chave: Violência, Idoso frágil, Governança, Fluxograma, Participação social.

ABSTRACT

The issue of violence against the elderly is challenging and must include an interdisciplinary approach across different sectors. The guarantee of rights in the face of non-violence demonstrates the outstanding performance of the Municipal Councils for the Elderly (CMPIs) and the adoption of flowcharts to determine work processes can be good. Objective: To verify the flow of complaints received by a CMPI and identify the sectors involved. An exploratory, descriptive study based on qualitative and quantitative research. Thematic content analysis was applied based on the CMPI's records of complaints between 2019-2022. Results: The bibliography indicated 6 articles dealing with care measures in the health area without mentioning the use of graphic systems and the involvement of CMPIs. The records total 81 complaints, most of which were referred to by the Women's Defense Police Station (75; 92.5%) and via emails (67; 82.7%). The main referral service was the Specialized Social Assistance Reference Centre (43; 53%). The CMPI establishes a form and a spreadsheet with the data in its records. The absence of a flowchart in this study was confirmed. The production of a flowchart, based on literature and the sectors involved in the study, was built, highlighting the areas of activity and their respective services: health, social, justice and security. The graphic system highlights the need to strengthen the care and protection network for the elderly and its referral and counter-referral systems.

Key-words: Violence, Frail elderly, Governance, Flowchart, Social Participation.

¹ Graduanda, UFSCar, mariabiscaro@estudante.ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/2219762731398411>, <https://orcid.org/0000-0001-5976-2075>

² Doutora, UFSCar, vaniav@ufscar.br, <http://lattes.cnpq.br/7449531039410521>, <http://orcid.org/0000-0002-3763-5638>

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população brasileira está envelhecida, visto que o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou próximo de 11% do total (GOMES; BRITTO, 2023). No Brasil, a pessoa idosa é aquela com idade cronológica de 60 anos ou mais, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, representado pelas Leis Nº 10.741/2003 e 14.423/2022 (BRASIL, 2003; 2022). A partir do envelhecimento populacional, diferentes mudanças sociais contribuíram para a longevidade, como: alterações epidemiológicas, fatores socioeconômicos, avanços e melhorias na esfera da saúde e na qualidade de vida.

No que tange o processo do envelhecimento, é essencial analisar os desafios atrelados à promoção e garantia deste processo de forma ativa e saudável na construção da saúde integral (OPAS, 2020). Um dos fatores que pode impactar negativamente à saúde das pessoas está relacionado a situação de violência contra a pessoa idosa, cujos aspectos devem ser analisados na lógica da conjuntura, dos impactos para a vítima e a sociedade, além de observar os setores e agentes envolvidos neste processo no quesito estrutural, e de mecanismos para o combate à violência para a articulação intersetorial na oferta de cuidado (BRASIL, 2025; 2020).

A violência contra a pessoa idosa é definida pela Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, no artigo 4º como “qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. O artigo 19º da mesma Lei estabelece que qualquer tipo suspeito ou confirmação de violência contra a pessoa idosa deverá ser objetivo de notificação compulsória, pelos serviços de saúde à autoridade sanitária do município, além de comunicação obrigatória junto aos órgãos: autoridade policial, Ministério Público (MP) e Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003; 2022). Dessa forma, é previsto aos setores responsáveis por receber as denúncias de violência, identificar e agir rapidamente em termos de promover a segurança, assim como promover a articulação intersetorial na atenção, promoção e cuidados à saúde, sempre elegendo ações que visam a exclusão e minimizem a violência.

O tema violência contra a pessoa idosa em territórios envelhecidos torna-se desafiador em todos os setores e sinaliza necessidade de ações promotoras a não violência. Em paralelo, ressalta-se que a necessidade de compreensão sobre os diferentes aspectos relacionados ao aumento de casos de violência, seus impactos, áreas de cuidados e serviços envolvidos. Portanto, conhecer todos os serviços envolvidos na dinâmica do cuidado e resolução de situações de violência contra a pessoa idosa, se faz necessário e em destaque as funções de cada um e os mecanismos aplicados para a

articulação intersetorial no sentido de estruturar os fluxos de trabalho (BRASIL, 2025; 2020).

Em relação ao panorama da violência contra a pessoa idosa, os dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) indica que só no mês de janeiro de 2025, houve 68.729 denúncias caracterizadas por quantidade de relatos por violação de direitos humanos, nos atos de violência e faixas etárias, sendo as denúncias relativas à pessoa idosa um total de 20.043. No mesmo período, o estado de São Paulo indicou 19.179 denúncias no total (BRASIL, 2025). O acompanhamento dos dados pelo painel da ouvidoria é essencial para mapeamento da denúncia e planejamento de ações para combater à violência.

A violência encontra-se presente em diferentes ambientes, relações sociais, comunidades e espaços individuais, sendo esses fatores importantes na estruturação e compreensão para o tratamento do tema (MINAYO, 2014; GOMES; FILHO, 2022). Minayo (2014) destaca que ao estabelecer a violência contra a pessoa idosa deve-se analisar o tipo e sua natureza. Em relação ao tipo observa-se a estrutural, institucional e intrafamiliar. Sobre a violência estrutural, é possível identificar uma relação com aspectos de pobreza inserida na estrutura social e pode refletir nos processos de dominação. Já a institucional, está vinculada a qualquer contexto e tipo de instituição, e considerando as organizações da esfera Federal a inserção de responsabilidades de assegurar e estabelecer os direitos de qualquer cidadão se tornam em evidência. Quanto a violência intrafamiliar, pode ser compreendida como aquela está inserida no ambiente familiar, entre os diferentes níveis e vínculos.

A natureza da violência, está relacionada a sua origem e assume as dimensões: física, psicológica, sexual, negligência, autonegligência, abandono ou privação de cuidados. A violência física, pode ser compreendida como o uso da força sendo essa utilizada para ferir, provocar dor, incapacidade e até a morte. A violência psicológica, condiz com agressões verbais, gestos com objetivo de humilhar, aterrorizar, restringir a liberdade e a opinião, cujos desdobramentos podem levar ao isolamento do convívio social (MINAYO, 2014; SOUZA; MINAYO, 2010).

A violência sexual é entendida como uso de atos ou jogos sexuais, que possuem a finalidade de obter a excitação, relações sexuais ou práticas eróticas e podem se associar a violência física ou psicológica, por meio de ameaças para coagir à pessoa idosa. Sobre a violência financeira, ou econômica, é o ato de provocar a exploração inadequada dos bens financeiros ou do patrimônio, sem o consentimento (MINAYO, 2014; SOUZA; MINAYO, 2010). A negligência é entendida como a recusa ou omissão de cuidados que deveriam ser prestados para a pessoa idosa, por parte dos responsáveis. A autonegligência está atrelada a omissão por parte da própria pessoa idosa que ameaça

a saúde, bem-estar e segurança ao recusar prover os cuidados e medidas adequadas para a sua saúde. Por último, o abandono condiz com a carência ou ausência de cuidados que deveriam ser prestados no âmbito de órgãos governamentais, não governamentais ou no contexto familiar (MINAYO, 2014; SOUZA; MINAYO, 2010).

Posto as definições sobre a violência, tipos e natureza, é claro a importância de analisar as ações e diretrizes de promoção e garantia de direitos das pessoas idosas, direcionadas pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Os espaços e órgãos instituídos socialmente que atuam como ferramentas de promoção e execução das diretrizes deste Estatuto, indicam os locais proeminentes para articulação de situações de denúncia, como: Delegacias, Ministério Público, Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa e o Disque 100. O objetivo à defesa e a garantia de direitos, a ampliação da representatividade populacional e social, a promoção de efetivação de direitos e políticas públicas voltadas às pessoas idosas, são elementos integrados aos espaços citados. Também, eles são considerados ferramentas que auxiliam na gestão de situações de prevenção, promoção e de cuidado à saúde, bem como auxiliam na determinação de medidas protetoras enquanto veículos de denúncias (BRASIL, 2003; 2022).

Em relação a estruturação e formulação de políticas públicas, destacam-se os Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, organizados em três esferas: Nacional, Estaduais e Municipais. Eles têm o intuito de contribuir com a formulação de políticas públicas que visem a qualidade de vida e ao envelhecimento saudável da população e na garantia de direitos (BRASIL, 2003; 2022; SOUZA; MACHADO, 2018). Assim, a atuação desses Conselhos fortalecerá à promoção de discussões acerca de temáticas relacionadas à pessoa idosa, os direitos e deveres na sociedade, a articulação de ações intersetoriais entre as esferas públicas e privadas, e em todas as áreas de atendimento à pessoa idosa. Também, esses Conselhos fomentam e potencializam a mobilização social, participação na representatividade governamental e não governamental (BRASIL, 2020; 2003).

Entre as diferentes atividades dos Conselhos de Direitos das Pessoas Idosas, ressalta-se: realizar e apoiar ações que promovam a participação social das pessoas idosas e nas demais atividades comunitárias, propor medidas e ações para diminuir e eliminar as ações discriminatórias, receber denúncias de qualquer tipo de desrespeito ou violação de direitos, promover estudos, pesquisas e debates acerca de assuntos que afetem a pessoa idosa, além de analisar as sugestões advindas da sociedade para realização de ações e campanhas, por exemplo o Junho Violeta (BRASIL, 2014).

Os Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa desempenham um papel crucial na redução da

discriminação e na promoção da não violência, por meio proposição de medidas, ações e de proporcionar escuta qualificada para a tomada de decisões mais assertivas aos cuidados das populações envelhecidas, minimizando o desrespeito aos idosos. Também, eles recebem as denúncias de violência e devem trabalhar em conjunto com diversos setores para garantir a proteção e promoção da saúde integral (BRASIL, 2003, 2017a, 2018; 2022; SÃO CARLOS, 2023).

Em se tratando da atuação dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa (CMPI) as atribuições estão alinhadas as outras esferas e em especial este Conselho, e na cidade de São Carlos localizada no interior paulista, a verificação de ações vem se somando com articulações e parcerias com instituições de ensino superior, para realizar pesquisas que abordam temas relacionados aos direitos das pessoas idosas e à prática de não violência (SÃO CARLOS, 2018; 2023; VAROTO *et al.*, 2022; VAROTO *et al.*, 2024).

Diante do exposto, destaca-se a importância de uma rede de atenção para as pessoas idosas, devendo essa ter coesão e bom funcionamento. Alguns elementos podem dificultar esse processo, como: a diversidade de serviços, a burocratização do sistema, fragilidade de conhecimento sobre o próprio serviço e do usuário, fragilidade do processo de referência e contrarreferência, e na gestão da comunicação intersetorial (COELHO; MOTTA; CALDAS, 2019; ALARCON *et al.*, 2021). Portanto, a construção de fluxogramas emerge como uma ferramenta indispensável, permitindo a definição clara dos fluxos de trabalho de cada setor e sua interligação, promovendo efetividade, agilidade e produtividade nos processos.

A adoção de fluxogramas e seus símbolos padronizados (*Quadro 1*) contribuem para otimizar os processos de trabalho, por meio visual e é uma ferramenta mais prática e funcional. Também, auxilia nos indicadores para um bom planejamento, otimização e análise das atividades realizadas pela equipe e pelos beneficiários (DAYCHOUM, 2016). Ademais, a estruturação de fluxogramas possibilita uma visão ampla dos processos internos e externos dos serviços, além de permitir uma identificação das áreas que precisam de atenção especial, promovendo a possibilidade de análise crítica dos processos como a organização do funcionamento de toda a rede de atenção. As funcionalidades de um fluxograma se resumem em: compreender sobre o fluxo das informações, entender sobre os recursos necessários para o processo, dimensionar o volume e tempo de trabalho da equipe, e do setor ou serviço em questão (PLASSA *et al.*, 2018). Outros elementos de destaque na aplicação e uso de fluxogramas condiz com o auxílio de clareza dos processos de trabalho, definição do passo a passo de cada tarefa, identificação de possíveis deficiências no sistema, controlar os

procedimentos no sentido evitar duplicação ou erros e eliminar complexidades desnecessárias. Essa ferramenta é essencial para a gestão de serviços de atenção às pessoas, facilitando a análise e organização dos processos, melhorando a conexão entre os processos de trabalhos internos e externos e fortalecendo a rede de atenção ao cuidado ao tema principal de atuação (DAYCHOUM, 2016; RODRIGUES *et al.*, 2020).

Quadro 1: Representação gráfica dos principais símbolos de um fluxograma.

SÍMBOLOS	SIGNIFICADOS
	Entrada, início ou fim do processo.
	Produção de ação ou produto ou consumo.
	Indica um ponto de tomada de decisão (possíveis encaminhamentos).
	Sentido do fluxo.
	Conector: representa uma entrada ou saída em direção a outra entrada, em outra parte do fluxo.

Fonte: Adaptação de Daychoum (2016).

Especificamente na área da saúde, os fluxogramas contribuem para o fortalecer medidas que favoreçam o alcance do cuidado integral, aprimora conhecimento sobre a rede de atenção e proteção considerando os serviços existentes em um determinado território. A sistematização de fluxogramas pode também, favorecer o processo de fortalecimento da rede de atenção, definir com maior propriedade os processos entre a rede e as linhas de cuidado, assim como a facilitação dos fluxos integrativos entre diferentes equipes e áreas de atuações, elementos determinados junto as orientações técnicas do Ministério da Saúde à saúde da pessoa idosa (BRASIL, 2018; RODRIGUES *et al.*, 2020). A articulação entre os setores de atenção à pessoa idosa é impulsionada por órgãos como os Conselhos de Direitos, enquanto a construção de fluxogramas individuais em cada local de trabalho é recomendada para facilitar os processos internos (BÍSCARO, 2023; VAROTO *et al.*, 2022).

Diante da apresentação do tema, este artigo retrata parte de um estudo junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) de São Carlos, interior paulista, e apresenta a proposta de um fluxograma para este Conselho, uma vez que o objetivo principal foi sistematizar o fluxo das denúncias recebidas deste Conselho, identificar os setores envolvidos no acompanhamento das denúncias e organizar os resultados a partir da construção sistemática de um fluxograma.

2 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e quantitativa, descritiva e exploratória, utilizando análise de conteúdo como técnica de análise (BARDIN, 2016). A pesquisa qualitativa na

área da saúde e social tem crescido devido à integração entre pesquisadores e pesquisados, proporcionando maior compreensão desses grupos e das comunidades em que vivem. Além disso, as pesquisas nesta área permitem a interseção entre realidade, história, referências bibliográficas, análise crítica das estruturas sociais à compreensão do conteúdo estudado (BARDIN, 2016).

O processo de organização da análise envolveu três etapas essenciais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, incluindo inferência e interpretação (BARDIN, 2016). O estudo foi realizado em 2023 com o aprofundamento teórico e a coleta de dados juntos aos documentos e registros do CMPI de uma cidade do interior paulista, e todos os princípios éticos foram observados. O processo de autorizações foi mediante apresentação do estudo em reuniões ordinárias do CMPI, além de apresentação dos resultados e proposta do fluxograma desenvolvido.

Sobre a coleta de dados, os registros documentais do CMPI foram verificados e eles estão armazenados em arquivos virtuais cuja disponibilização foi autorizada em observância a ética para manuseio dos materiais (SÃO CARLOS, 2023). O objetivo desta etapa foi coletar informações sobre as denúncias de violência contra a pessoa idosa nos anos de 2019 e 2022, cujos anos foram determinados pelo Conselho em detrimento a sua organização documental. Nesta etapa, utilizou-se um roteiro norteador, com os principais pontos: número de denúncias recebidas, origem das denúncias, canal de comunicação utilizado, verificação da existência de fluxo de trabalho sistematizado, quais os procedimentos internos de manejo da informação, quais os encaminhamento e setores envolvidos, além da identificação do estabelecimento de referência e contrarreferência. Vale destacar que neste processo não foi mapeado características gerais da vítima ou do denunciante.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este estudo aprofundou o conteúdo a partir de uma revisão narrativa sobre o tema e uso dos descritores: Gerontologia; Violência contra a pessoa idosa; Fluxograma; Conselho, Assistência à saúde do idoso e Assistência social para idoso. A pesquisa foi conduzida na base de dados *SCIELO* (*Scientific Electronic Library Online*). Determinou-se a inclusão de artigos completos, de livre acesso, nos idiomas português-espanhol-inglês, abrangendo o período de 10 anos (2011 a 2021). Houve a aplicação do operador *booleano "and"* com as diferentes combinações e objetivamente o maior número de descritores combinados. Os artigos foram avaliados quanto à coerência de títulos, resumos e conteúdo em relação ao tema, com exclusão de produções duplicadas e aqueles em que o tema não se relacionava diretamente ao estudo.

O resultado da revisão foi de 6 artigos publicados entre os anos de 2018 e 2022, com interseção de todos os descritores e discorrem sobre temas relacionados à formação dos profissionais de saúde em relação a violência contra a pessoa idosa e de manejo de casos. Esses dados sugerem que este tema tem sido de relevância no contexto de serviços de saúde e da necessidade dos profissionais em se aprimorar e qualificarem-se nesta temática, entretanto não foi identificado artigos sobre os processos de trabalho de Conselhos, indicações de sistematização de fluxogramas, sistematização de denúncias e seus encaminhamentos, assim como sobre o tratamento das denúncias e setores envolvidos.

Verifica-se carência na literatura sobre a estruturação do fluxo de denúncias, os processos de trabalho envolvendo essa temática e a articulação com os demais serviços da rede de atenção à pessoa idosa, de forma intersetorial. As produções encontradas e analisadas, não abordam a sistematização das denúncias, os encaminhamentos, o tratamento das denúncias ou o estabelecimento da linha de cuidado com os idosos, incluindo os CMPIs. Esses pontos, demonstram uma necessidade de mais estudos nessa área, com a finalidade de abordar essas temáticas de forma mais abrangente e rápida.

Sobre os resultados junto aos documentos do CMPI, verificou-se a organização em planilhas virtuais sobre o registro de denúncias e a citação de diferentes setores e serviços no recebimento, e encaminhamento de denúncias de violência contra as pessoas idosas. Dentre eles: Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Polícia Civil (PC), Demandas Espontâneas (DE) e o Disque 100, representados no *Quadro 2*, em sua quantidade e canais de comunicação.

Quadro 2: Sobre os dados de denúncias do CMPI de São Carlos, SP, 2019-2022, respectivas quantidades, setores envolvidos e canais de comunicações.

Ano	Denúncia efetuada por (n)	Canal de comunicação (n)	Encaminhado para (n)	Total de Denúncias (n)
2019	-DDM (25) -DE (2)	-E-mail (25) -Telefone (2)	-CREAS (26) -Empresa de transporte intermunicipal (1)	(27)
2020	-DDM (15)	-E-mail (15)	-CREAS (15)	(15)
2021	-DDM (26) -DE (3)	-E-mail (26) -Telefone (3)	-CREAS (2); -CRAS (1); -NI (26)	(29)
2022	-DDM (9) -PC (1)	-E-mail (1) -NI (9)	-NI (10)	(10)
2019 - 2022	-DDM (75; 92,6%) -DE (5; 6,2%) -PC (1; 1,2%)	-E-mail (67; 82,7%) -Telefone (5; 6,2%) -NI (9; 11,1%)	-CREAS (43; 53,1%) -CRAS (1; 1,2%) -NI (36; 44,5%) -Empresa de transporte (1;1,2%)	(81; 100%)

Legenda: DE (Demanda Espontânea); DDM (Delegacia de Defesa da Mulher); PC (Polícia Civil); CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); NI (Não informado).

Fonte: Biscaro (2023, p. 43).

Os principais canais de comunicação para denúncias estão representados na forma de contatos eletrônicos (*e-mail*; 67; 82,6%) e o principal serviço envolvido no encaminhamento das situações de violência contra a pessoa idosa foi o CREAS (43; 53,1%) bem como no processo de acompanhamento das vítimas ao longo do processo são o e registros de não informado (NI, 36; 44,5%).

A partir da análise das denúncias e dos documentos, foi identificada lacuna no fluxo de trabalho, no processo de acompanhamento ao longo do caminho às vítimas e de seus familiares em toda a rede de atenção. Esse fator, dificulta a compreensão acerca da rede, como também no acompanhamento das vítimas e desdobramentos na resolução da denúncia em si. Destaca-se nesse âmbito o papel dos conselheiros do CMPI, no quesito articuladores com os diversos setores das comunidades e devem impulsionar a interlocução com os agentes dos setores de justiça, direito, saúde, social, cultural e outros na garantia de direitos e geração do funcionamento adequado de todos que se dedicam ao atendimento às pessoas idosas, em alinhamento com o Artigo 74 do Estatuto da Pessoa Idosa (BRASIL, 2003; 2022).

Em situações de violência, as primeiras medidas cabem à Comissão de Ética do CMPI, que trabalha em conjunto com os setores de proteção social básica e especializada, sendo destaques os serviços dos CRAS e CREAS de acordo com suas atribuições (BRASIL, 2014; LIMA *et al.*, 2019). A articulação com tais serviços, possibilita o processo de referência e contrarreferência da pessoa idosa ao longo de toda a rede de atenção social, sendo essencial destacar a atuação de tais serviços na rede de articulação, bem como o acompanhamento integral da mesma nas demais redes, como saúde, segurança e justiça (MOURA, 2015; MELEIRO, 2021).

O CREAS está em evidência neste estudo e esses Centros desempenham papel importante no acolhimento e acompanhamento das vítimas de violência, articulando-se com diferentes setores como saúde, justiça, segurança, assistência social e outros. O acompanhamento das situações de violência constatada ao longo do processo, juntamente com o CRAS se mostra necessário e viabiliza a compreensão da situação de violência no contexto identificado, como potencializa o fortalecimento de vínculos familiares no sentido de proteção aos envolvidos (BRASIL, 2014; 2018; MOURA *et al.*, 2017).

O CREAS também deve trabalhar integrado com outros setores como Centro Dia, Centro de Convivência, Acolhimento Institucional e serviços de saúde (Unidades Básica de Saúde-UBS, o

Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF e outros) e respectivas instâncias entre eles (BRASIL, 2014; 2018). Diante disso, destaca-se a importância de estruturação de uma equipe multidisciplinar na gestão do cuidado, composta por assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, advogados e outros. Tendo em vista que o cuidado da pessoa idosa é resultado do trabalho construído no coletivo, envolvendo diferentes esferas de poder, como também diferentes setores e serviços na sociedade (CUNHA *et al.*, 2021; MOURA *et al.*, 2015; RODRIGUES *et al.*, 2020).

Em relação ao papel do MP, ele adota medidas protetivas e de proteção às vítimas de violência, trabalhando em conjunto com o CMPI, estabelecendo possibilidades de ação rápida ao resgate de direitos da pessoa idosa. Por outro lado, há situações em que as denúncias são arquivadas devido a falta de elementos para iniciar a investigação, desconhecimento do setor envolvido na realização e recebimento de denúncia, ou falecimento da vítima ou do agressor. Por outro lado, existem casos que são arquivados perante a judicialização da demanda, ou seja, realização de uma medida protetiva e de proteção ou perante a inclusão da pessoa idosa vítima em programas ou serviços sociais de inclusão, proteção e acompanhamento do Poder Público, conforme exemplificado pelas experiências no Estado do Ceará sendo essas ações fundamentadas nas diretrizes legais relacionadas à proteção dos idosos (CEARÁ, 2022).

Nesse contexto, este estudo construiu uma proposta de fluxograma interno (*Imagem 1*) no sentido de auxiliar, sistematizar e indicar caminhos viáveis e desejáveis para situações de denúncia e acompanhamento das vítimas, destacando a dinâmica entre setores e atores. Esse fluxograma visa compreender as limitações internas e externas dos trabalhos deste Conselho, estabelecer recursos e buscar melhorias. Ele também permite o planejamento, amplia a resolutividade da rede de atenção e facilita o processo de referência e contrarreferência na rede de cuidado, como destaca França, Spirandelli e Verde (2019) e Rodrigues *et al.* (2020) sobre o potencial deste tipo de ferramenta.

Imagem 1³: Fluxograma para situações de denúncias junto aos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa, segundo Bísaro (2023, p. 46) e adaptações em interface com a área da saúde frente ao sistema de informações.

Fonte: Bísaro (2023, p. 46).

Este artigo elabora um complemento junto a *Imagem 1* (conector número 1, destacado na cor amarela) e é ilustrado na *Figura 1*, no sentido de destacar e inserir o sistema de informação junto ao setor da saúde, uma vez que em situações de suspeita ou denúncia constatada pelos profissionais da saúde, deve-se prosseguir com medidas de notificação segundo a Portaria de Consolidação n.4, de 28 de setembro de 2017 e seguimento da denúncia em si (BRASIL, 2017b).

³ Onde se lê CMI (Conselho Municipal do Idoso) na Figura 1, substituir por CMPI (Conselho Municipal da Pessoa Idosa) em consonância com a Lei 21.971 de 21 de novembro de 2023 – Cria o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e dá outras providências (SÃO CARLOS, 2023).

Figura 1: Indicação de um fluxograma para situações de denúncias junto aos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa, segundo Biscaro (2023, p. 46) e adaptações em interface com a área da saúde frente ao sistema de informações.

Fonte: Autoria própria (2025).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em situações de violência, de qualquer tipo ou natureza, ações em conjunto no processo de acolhimento, resolução e monitoramento devem ter destaque em qualquer área de atuação. Em termos do envolvimento dos Conselhos de Direitos, verifica-se papel fundamental enquanto articulador e fiscalizador do funcionamento de cada serviço, e na garantia de ofertar cuidados qualificados. As ações intersetoriais devem ocorrer no sentido de agilização dos processos e alcance à resolutividade.

O fluxograma apresentado neste artigo enquanto uma proposta de implementação junto ao CMPI da cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo, pode ser utilizado em outros contextos mediante adaptações necessárias dos serviços disponíveis. As ações indicadas de monitoramento ao longo do processo se tornam um elo principal para o estabelecimento da rede de atenção e proteção, assim como nos indicativos à construção de medidas de promoção, prevenção e educação ao respeito às pessoas, no sentido de minimizar situações de violência. Todos os setores denotam importância neste processo de trabalho em direção a uma vida digna e sem violência. A indicação do uso de um fluxograma para sistematizar e determinar claramente os processos de trabalho e setores envolvidos, demonstra um potencial favorável a favorecer medidas de funcionalidade enquanto uma ferramenta de gestão para alcance de maior efetividade e resolutividade de cada situação.

REFERÊNCIAS

ALARCON, M. F. S. *et al.* **Violência contra o idoso**: ações e sugestões dos profissionais da Atenção Primária à Saúde. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/twXd9YPM9Nygm-M8dnpjVWwD/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Portugal: Edição 70, 2016.

BÍSCARO, M. E. B. **Violência e conselho municipal do Idoso**: fluxo de denúncias e perspectiva intersetorial. DGERO: UFSCar -São Carlos, SP. Ago. 2023. (Trabalho de Conclusão de Curso-TCC). Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18885>. Acessado em: Nov. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências (Redação dada pela Lei Nº 14.423 de 2022); Brasil, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.741.htm. Acessado: Jan. 2025.

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. **Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa**. Brasília, DF, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/pessoa-idosa/manual-de-enfrentamento-a-violencia-contra-a-pessoa-idosa>. Acessado em: Fev. 2025.

BRASIL. **Tipificação Nacional De Serviços Socioassistenciais**. Reimpressão. Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil, Secretaria de Políticas de Assistência Social Departamento de Desenvolvimento da Política De Assistência Social. Diário Oficial da União. Brasília, 2014. Disponível em: <https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/documentos/livro%20Tipificaca%20Nacional%20-%202020.05.14%20%28ultimas%20atualizacoes%29.pdf>. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. **Notificação de violências interpessoais e autoprovocadas** [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017a. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/notificacao_violencias_interpessoais_automprovocadas.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação N.4, de 28 de Setembro de 2017 – Consolidação das normas sob os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde** [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017b. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html. Acessado em: Fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde**. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Orientações técnicas para a implementação de Linha de Cuidado para Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa no Sistema Único de Saúde- SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 91 p.

BRASIL. **Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa- PNDPI**. Compromisso da Década do Envelhecimento 2020 - 2030. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/pacto-nacional>. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. **Lei N°14.423, de 22 de julho de 2022**. Altera a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, para substituir, em toda a Lei, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Brasília: DF, Secretaria Geral- Subchefia para Assuntos Jurídicos. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14423.htm. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). **Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/painel-de-dados/2025>. Acessado: Fev. 2025.

CEARÁ. Ministério Público do Estado do Ceará. CAOCIDADANIA: Centro de Apoio Operacional de Cidadania. **Breves tópicos: Idoso e Pessoa com Deficiência**. Ceará, 2022. Disponível em: <https://mpce.mp.br/wp-content/uploads/2018/02/CARTILHA-BREVES-T%C3%93PICOS-IDOSO-E-PCD.pdf>. Acessado em: Fev. 2025.

COELHO, L. P.; MOTTA, L. B. D.; CALDAS, C. P. Rede de atenção ao idoso: fatores facilitadores e barreiras para implementação. **Physis: Revista de Saúde Coletiva** [online], Rio de Janeiro: RJ, v. 28, n. 04, p.1-19, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/physis/2018.v28n4/e280404/pt>. Acessado em: Jan. 2025.

CUNHA, R. I. M da *et al.* Perfil epidemiológico das denúncias de violência contra a pessoa idosa no Rio Grande do Norte, Brasil (2018-2019). **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 24, n. 6, p. 1-11, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/hCfLdqm9VRJ9Xwkyy3dddns/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

DAYCHOUM, M. **40+ 16: Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento**. 6 Edição. Rio de Janeiro-RJ: BRASPORT, 2016.

DE MOURA, M. B. *et al.* **Violência contra o idoso: desafios ao serviço social na contemporaneidade**. 2015. Disponível em: <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1ret-a2&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=3659>. Acessado em: Jan. 2025.

FRANÇA, M. A. S. A.; SPIRANDELLI, A. C. M. A.; VERDE, M. C. L.V. Uso de ferramentas de gestão na micropolítica do trabalho em saúde: um relato de experiência. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 138-146, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/sdeb/2019.v43nspe6/138-146/pt>. Acessado: Jan. 2025.

GOMES, I.; BRITTO, V. **Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos**. In: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Agência de Notícias, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>. Acessado em: Jan. 2025.

GOMES, J. V. C.; FILHO, A. M. S. Avaliação sobre a Violência contra a Pessoa Idosa no âmbito da Atenção Primária. In: SILVA FILHO, A. M.; ARAÚJO, M. D. V. (Org.). **Saúde pública: reflexões, métodos e processos em saúde coletiva e da família**. Rio de Janeiro, RJ: e-Publicar, 2022, p. 104-105. Disponível em: <https://editorapublicar.com.br/saade-publica-reflexoes-mitodos-e-processos-em-saade-coletiva-e-da-fammlia>. Acessado em: Jan. 2025.

LIMA, A. B. *et al.* **Envelhecimento e assistência social: proteção social básica sob a perspectiva da prevenção à violência.** In: Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019. Disponível em: <https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/312/311>. Acessado em: Fev. 2025.

MELEIRO, M. L. A. P. *et al.* Os desafios da rede de proteção no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa em Manaus, Amazonas, Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 24, n. 6, p. 1-9, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/KJLMn3dM5nbGmYBbQb-hQdjd/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

MINAYO, M. C. D. S. Múltiplas faces da violência contra a pessoa idosa. **Mais 60: estudos sobre envelhecimento.** São Paulo: Sesc São Paulo, v. 25, n. 60, p. 10-27, jul. 2014. Disponível em: https://portal.sescsp.org.br/files/edicao_revista/c31b6bcb-842a-4b02-8a3c-cf781ab0d450.pdf. Acessado em: Jan. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Década do Envelhecimento Saudável nas Américas (2021-2030).** 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimento-saudavel-nas-americas-2021-2030>. Acessado em: Jan. 2025.

PLASSA, B. O. *et al.* Fluxograma descritor no atendimento à pessoa idosa vítima de violência: uma perspectiva interdisciplinar. **Escola Anna Nery**, v. 22, n. 4, p. 1-8, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/hnpYQRy7xzy6MtLWKS8FmWh/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

RODRIGUES, R. P. *et al.* Fluxograma Descritor do processo de trabalho: ferramenta para fortalecer a Atenção Primária à Saúde. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 109-116, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/B3jPkKKtrhFLx6R79Fbw4yk/?format=pdf&lang>. Acessado em: Fev. 2025.

SÃO CARLOS. **Lei N 21.971 de 21 de novembro de 2023.** Cria o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e dá outras providências. Câmara Municipal de São Carlos. Disponível em: https://cache.gtp.net.br/index.php/?/70792/lei/arquivo/CODIGOLEI_67493.pdf. Acessado em: Fev. 2025.

SOUZA, M. S.; MACHADO, C. V. Governança, intersetorialidade e participação social na política pública: o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. **Ciência & Saúde Coletiva** [online]. v. 23, n. 10, p. 3-10, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/BjddmZJmvfkYQvkZ5s-S9Y4Q/?format=pdf&lang=pt>. Acessado: Jan. 2025.

SOUZA, E. R. D.; MINAYO, M. C. D. S. Inserção do tema violência contra a pessoa idosa nas políticas públicas de atenção à saúde no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 6, p. 2659-2668, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/cLxGxrPVVmXkwqJqcjJ4F3s/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

VAROTO, V. A. G. *et al.* **Serviços e organizações: governança nos conselhos de direitos do idoso.** In: Revista Egítania Ciencia - número especial: Congresso Internacional *Age.Comm*, Portugal, 2022. p. 115-128. Disponível em: http://egitaniasciencia2.ipg.pt/index.php/egitania_sciencia/article/view/665/0. Acessado em: Jan. 2025.

VAROTO, V. A. G. *et al.* **Fluxograma GUIA 60+**: Como elaborar um guia de serviços e produtos para pessoas idosas em um município. DGero:UFSCar, São Carlos, SP. Out. 2024. Disponível em: <https://www.gerontologia.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/dgerobrasil/3-final-fluxograma-guia-60.pdf>. Acessado em: Fev. 2025.